

MARKAZIY OSIYO XALQLARI TARIXIY YODGORLIKLARI**Ibragimova Dilorom Salohiddin qizi**

NavDU tarix fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19396402>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyo xalqlarining boy tarixiy merosi va muhim yodgorligi yoritilgan. Xususan, Samarqanddagi Registon maydoni, Buxorodagi Ark qal'asi, Xivadagi Ichan qal'a kabi yodgorliklar misolida mintaqaning tarixiy, madaniy va me'moriy ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, boshqa hududlardagi muhim obidalar ham ko'rib chiqilib, ularning jahon sivilizatsiyasidagi o'rni ochib berilgan. Maqolada tarixiy yodgorliklarni asrab-avaylash va ularni kelajak avlodlarga yetkazish zarurligi alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, tarixiy maskanlar, Samarqand, Buxoro, Xiva, Registon maydoni, Ark qal'asi, Ichan qal'a, madaniy meros, me'morchilik, Buyuk Ipak yo'li, tarixiy obidalar, turizm, sivilizatsiya.

Markaziy Osiyo qadimdan sivilizatsiyalar chorrahasi bo'lib, bu hududda turli xalqlar yashab, boy tarixiy va madaniy meros yaratgan. Bugungi kunda bu meros ko'plab tarixiy yodgorliklar orqali namoyon bo'lib, ular nafaqat mintaqa, balki jahon tamadduni uchun ham muhim ahamiyatga ega. Avvalo, Samarqand shahri Markaziy Osiyoning eng qadimiy va mashhur markazlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda joylashgan Registon maydoni o'zining ulug'vor me'morchiligi bilan ajralib turadi. Uch madrasa majmuasi – Ulug'bek, Sherdor va Tillakori madrasalari nafaqat ilm-fan, balki san'at rivojiga ham katta hissa qo'shgan. Shuningdek, Buxoro shahri ham muhim tarixiy hududlardan biridir. Bu yerda joylashgan Ark qal'asi qadimiy hukmdorlar qarorgohi bo'lib, u davlat boshqaruvi markazi sifatida xizmat qilgan. Buxorodagi ko'plab masjid va madrasalar islom madaniyatining rivojlanishida muhim rol o'ynagan. Xiva shahri esa o'zining yaxlit saqlanib qolgan ichki shahri – Ichan qal'a bilan mashhur. Bu hudud ochiq osmon ostidagi muzey sifatida tanilgan bo'lib, unda ko'plab tarixiy binolar va minoralar mavjud. Markaziy Osiyo qadimdan turli sivilizatsiyalar kesishgan hudud bo'lib, bu yerda yashagan xalqlar boy tarixiy va madaniy meros qoldirgan. Ushbu meros nafaqat O'zbekiston, balki boshqa Markaziy Osiyo davlatlari hududida ham keng tarqalgan. O'zbekiston hududida joylashgan Samarqand, Buxoro va Xiva shaharlari qadimiy me'morchilik va ilm-fan markazlari sifatida mashhur. Bu shaharlardagi tarixiy obidalar Buyuk Ipak yo'li davrining yorqin izlarini saqlab qolgan. Biroq Markaziy Osiyo merosi faqat shu bilan cheklanmaydi. Masalan, Qozog'iston hududidagi Turkiston shahrida joylashgan Xoja Ahmad Yassaviy maqbarasi turkiy dunyoning eng muqaddas ziyoratgohlaridan biridir. Bu yodgorlik nafaqat diniy, balki tarixiy va me'moriy ahamiyatga ham ega. Bundan tashqari Qozog'iston hududidagi Tamg'ali petrogliflari qadimgi qoyatosh rasmlari bilan mashhur. Bu yerda minglab tasvirlar mavjud bo'lib, ular ibtidoiy jamiyat hayoti, diniy qarashlari va urf-odatlarini aks ettiradi.

Qirg'iziston hududida esa Burana minorasi muhim tarixiy yodgorlik hisoblanadi. Ushbu minora qadimgi Bolasog'un shahridan qolgan bo'lib, u o'rta asrlarda yirik savdo va madaniyat markazi bo'lgan. Qirg'iziston hududida joylashgan Tosh Rabot karvonsaroyi esa Buyuk Ipak yo'li davrida savdogarlar uchun muhim to'xtash joyi bo'lgan. Bu inshoot tog'lar orasida joylashgan bo'lib, o'zining mustahkam me'morchiligi bilan ajralib turadi.

Tojikiston ham o'zining qadimiy maskanlari bilan ajralib turadi. Masalan, Sarazm qadimgi arxeologik yodgorlik bo'lib, u insoniyat tarixining ilk bosqichlariga oid muhim dalillarni o'z

ichiga oladi. Bu hudud UNESCO ro'yxatiga kiritilgan. Tojikiston hududidagi Hissor qal'asi ham muhim tarixiy obidalardan biridir. Ushbu qal'a qadimiy davlatlar davrida mudofaa markazi bo'lib xizmat qilgan va bugungi kunda sayyohlar uchun qiziqarli maskan hisoblanadi. Turkmaniston hududidagi Qadimgi Marv esa Buyuk Ipak yo'lining eng yirik shaharlaridan biri bo'lgan. Bu yerda qadimiy saroylar, qal'alar va masjidlar xarobalari hozirgacha saqlanib qolgan. Shuningdek, O'tror shahri (qadimgi Otrar) ham Markaziy Osiyo tarixida muhim o'rin tutadi. Bu shahar ilm-fan markazi bo'lib, mashhur olimlar yetishib chiqqan maskanlardan biri hisoblanadi. Xususan Turkmaniston hududida joylashgan Kunya Urganch esa o'rta asrlarda yirik madaniy va ilmiy markaz bo'lgan. Bu yerda ko'plab maqbaralar va minoralar saqlanib qolgan.

Markaziy Osiyoning boshqa hududlarida ham muhim maskanlar mavjud. Masalan, Turkiston shahridagi Xoja Ahmad Yassaviy maqbarasi turkiy xalqlar uchun muqaddas ziyoratgoh hisoblanadi. Bu inshoot buyuk mutasavvif Ahmad Yassaviy nomi bilan bog'liq bo'lib, diniy va ma'naviy markaz sifatida katta ahamiyatga ega. Shuningdek, Merv qadimiy shahri Buyuk Ipak yo'lining yirik markazlaridan biri bo'lgan. U o'z davrida savdo, ilm-fan va madaniyat rivojlangan yirik shahar sifatida tanilgan.

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyo xalqlari tarixiy maskanlari bu hududning boy o'tmishi, madaniyati va an'analarini aks ettiradi. Ushbu maskanlar orqali biz ajdodlarimizning hayoti, ilmiy yutuqlari va san'at darajasini chuqurroq anglaymiz. Ularni asrab-avaylash va kelajak avlodlarga yetkazish esa har birimizning muhim vazifamizdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1968. – 45–52-betlar.
2. Narshaxiy. Buxoro tarixi. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1991. – 112–118-betlar.
3. Sharofiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 1997. – 210–220-betlar.